

INFORME

Estimación del valor en playa de la pesca costera artesanal de Ancón y Chancay

Contribución para un programa de compensación socioeconómica

Dirección de Pesquerías. Oceana Perú

Enero 2022

DOI: [10.5281/zenodo.15186063](https://doi.org/10.5281/zenodo.15186063)

RESUMEN EJECUTIVO

Este reporte es un primer esfuerzo por valorizar el impacto económico del derrame de petróleo de Repsol en la actividad pesquera artesanal costera de Ancón y Chancay, dos de los principales puntos afectados. Se calcularon los ingresos totales por año del desembarque de las especies costeras en estos dos puntos, utilizando para ello información de los desembarques oficiales por especie del Ministerio de la Producción y del precio playa del Instituto del Mar del Perú. **En total, se estima que solo estos dos puntos generaron 11 millones de dólares de desembarques costeros entre 2016 y 2020 (~2,2 millones al año).** Estos estimados son conservadores, debido a que solo incluyen dos puntos de desembarque y la valoración económica de la venta de recursos en playa, no así el valor en el eslabón final de la cadena de suministro. Por ello, este cálculo debe tomarse como un punto de partida para la estimación económica del daño generado en la pesca artesanal; será necesario incluir más fuentes de información para determinar con certeza el daño total que, con seguridad, es mucho mayor que los valores presentados en este informe. La última parte de este documento estima el valor en los meses de enero de la serie para todas las pesquerías (costera y no costeras) impedidas actualmente de operar en estos lugares.

INTRODUCCIÓN

Frente al derrame de petróleo ocurrido en las instalaciones marinas de Repsol el 15 de enero de este año, es necesario contar con un cálculo aproximado del valor económico de las actividades pesqueras que se han visto afectadas por este evento.

Este reporte es un primer acercamiento a la determinación del impacto económico del derrame en Ancón y Chancay. Por el tipo de información disponible, no se ha incluido al Callao y Ventanilla, tarea que nos comprometemos a realizar en el futuro cercano.

El propósito de estas estimaciones es contribuir a definir y dimensionar un programa de compensación económica para los pescadores artesanales de la zona, en especial a los dedicados a la pesca costera con y sin embarcación, en vista de las pérdidas que han sufrido por el derrame del 15 de enero. El documento es complementado con otros reportes que cubren otros periodos de análisis, otros lugares u otras fuentes de información.

Creemos necesario incluir a los pescadores no costeros que hasta el día en que se redacta este reporte están impedidos de ingresar en el mar, razón por la cual requieren ser compensados económicamente hasta que por lo menos se levante el impedimento. También corresponde estimar las pérdidas de otros eslabones de la actividad, como la estiba, el transporte y la comercialización. Corresponde hacer lo mismo en el caso de la pesca registrada en el Callao, que tiene otras áreas de pesca costera.

El censo de la pesca artesanal, realizado en el 2012, registró 521 pescadores en Ancón y 406 en Chancay (además de 1241 en el Callao). Diez años después, hemos calculado que deben de sumar 1300 en las dos primeras localidades, aunque eso tendrá que determinarse objetivamente a través de un esfuerzo adicional.

Finalmente, todas las cifras relacionadas con toneladas de especies son del Ministerio de la Producción y los precios de playa provienen del IMARPE, para todos los casos. La elaboración y organización de los resultados es de Oceana.

LOS VOLÚMENES

Hemos usado las cifras de los desembarques de las pesquerías peruanas proporcionadas por el Ministerio de la Producción entre el 2016 y el 2020, que consignan especies con frecuencia mensual, y que obtuvimos en virtud del derecho de acceso a la información pública.

Clasificamos las especies registradas según sus zonas de captura, cercanas a la costa o no. Para el primer caso, hemos distinguido su condición de demersales, pelágicas y bentónicas e intermareales (básicamente invertebrados).

Tablas 1.a y 1.b. Desembarque total y del hábitat costero (TM y %)

ANCÓN	TOTAL GENERAL	HABITAT COSTERO	% HC / TG	CHANCAY	TOTAL GENERAL	HABITAT COSTERO	% HC / TG
2016	2,647	674	25%	2016	1,656	757	46%
2017	3,625	1,410	39%	2017	3,164	1,361	43%
2018	5,312	521	10%	2018	1,588	809	51%
2019	3,832	946	25%	2019	1,760	929	53%
2020	3,072	805	26%	2020	1,520	1,236	81%

Fuente: Ministerio de la Producción
Elaboración: Oceana

Por las características propias de cada lugar, Ancón tiene una mayor proporción de capturas fuera del ámbito costero (cercano a la costa) que Chancay. En el Callao, el promedio anual entre 2016 y 2020 fue de 7581 TM.

Para Ancón y Chancay, los volúmenes de desembarques del hábitat marino costero se distribuyen tal como se muestra en las tablas 2.a y 2.b.

Tablas 2.a y 2.b. Desembarques de especies costeras según hábitat específico (TM)

ANCÓN	2016	2017	2018	2019	2020
Bentónico/intermareal	267	607	55	221	348
Demersal costero	359	641	393	615	338
Pelágica costera	48	161	73	110	119
TOTAL	674	1,410	521	946	805

CHANCAY	2016	2017	2018	2019	2020
Bentónico/intermareal	68	65	50	103	69
Demersal costero	538	968	546	641	657
Pelágica costera	151	327	213	185	511
TOTAL	757	1,361	809	929	1,236

Fuente: Ministerio de la Producción
Elaboración: Oceana

Es preciso tomar en cuenta que, debido a la pandemia, los desembarques registrados en el 2020 resultaron algo inferiores a los de los años previos, motivo por el cual hemos tomado los datos desde el 2016. La figura 1 muestra el volumen según las tres categorías establecidas para ambos lugares.

Figura 1. Ancón y Chancay: desembarques por clasificación de especies (TM)

Fuente: Ministerio de la Producción
Elaboración: Oceana

LOS PRECIOS

Así mismo, para estimar un precio promedio por mes para cada especie entre 2016 y 2020 hemos tomado los precios playa por especie que divulga IMARPE. Es preciso indicar que en ciertos meses no ha habido precios para una determinada especie y puerto. En ese caso, hemos tomado el precio playa de otros puntos de desembarque cercanos a Ancón y Chancay (e.g., el de Huacho o el del Callao). También decidimos eliminar precios demasiado altos o bajos, que indican algún error en su recopilación, así como estimar un promedio para cada especie en cada mes.

Tablas 3.a y 3.b. Precios promedios de las especies en cada categoría (soles/TM)

ANCÓN	2016	2017	2018	2019	2020
Bentónico/intermareal	5,931	6,986	11,538	7,114	9,459
Demersal costero	9,081	9,321	11,176	7,987	13,280
Pelágica costera	2,090	7,538	9,544	8,308	8,938

CHANCAY	2016	2017	2018	2019	2020
Bentónico/intermareal	4,708	3,652	3,847	2,808	9,773
Demersal costero	8,831	8,138	9,238	9,834	12,033
Pelágica costera	1,867	7,307	4,584	10,095	6,360

Fuente: IMARPE
Elaboración: Oceana

Como se puede ver, las tablas 3.a y 3.b son un resumen del promedio de los precios para cada categoría. Los precios allí mostrados *no* son los utilizados para estimar el valor de lo desembarcado.

LOS INGRESOS ANUALES

Una vez obtenidos los precios y las cantidades, hemos estimado el ingreso total, en soles corrientes, de las pesquerías identificadas como costeras. Para ello, hemos multiplicado el desembarque de una especie en un determinado mes por el precio de esa especie registrada para el mismo mes.

Tablas 4.a y 4.b. Ingresos estimados desembarque costero (soles corrientes)

ANCON	BENTÓNICO / INTERMAREAL	DEMERSAL COSTERO	PELÁGICA COSTERA	TOTAL COSTERA
2016	1,691,308	1,830,998	98,166	3,620,472
2017	3,638,910	3,403,634	557,780	7,600,323
2018	360,720	2,397,874	192,460	2,951,054
2019	1,095,603	3,595,506	530,027	5,221,136
2020	1,034,032	1,923,787	187,311	3,145,129

CHANCAY	BENTÓNICO / INTERMAREAL	DEMERSAL COSTERO	PELÁGICA COSTERA	TOTAL COSTERA
2016	237,967	2,112,196	229,875	2,580,038
2017	206,463	3,725,685	703,206	4,635,353
2018	203,303	2,264,118	457,918	2,925,339
2019	323,014	3,329,239	221,269	3,873,523
2020	657,027	3,126,015	618,116	4,401,159

Fuente: Ministerio de la Producción, IMARPE
Elaboración: Oceana

Tablas 5.a y 5.b. Valor estimado desembarque costero (US\$ corrientes)

ANCON	BENTÓNICO / INTERMAREAL	DEMERSAL COSTERO	PELÁGICA COSTERA	TOTAL COSTERA
2016	500,387	1,831,001	29,043	1,071,146
2017	1,116,230	1,044,059	171,098	2,331,387
2018	109,641	728,837	58,499	896,977
2019	328,025	1,076,499	158,691	1,563,214
2020	295,438	549,653	53,517	898,608
PROMEDIO	469,944	1,046,010	94,170	1,352,267

CHANCAY	BENTÓNICO / INTERMAREAL	DEMERSAL COSTERO	PELÁGICA COSTERA	TOTAL COSTERA
2016	70,405	624,910	68,010	763,325
2017	63,332	1,142,848	215,707	1,421,888
2018	61,794	688,182	139,185	889,161
2019	96,711	996,778	66,248	1,159,737
2020	187,722	893,147	176,605	1,257,474
PROMEDIO	95,993	869,173	133,151	1,098,317

Fuente: Ministerio de la Producción, IMARPE
Elaboración: Oceana

A manera de resumen, y sumando ambos lugares, la valorización estimada, en soles y dólares corrientes, es la que aparece en la tabla 6.

Tabla 6. Estimación valor (S/ y US\$)

AÑO	SOLES	US \$
2016	6,200,510	1,834,471
2017	12,235,676	3,753,275
2018	5,876,393	1,786,138
2019	9,094,658	2,722,952
2020	7,546,288	2,156,082
PROMEDIO	8,190,705	2,450,583

Fuente: Ministerio de la Producción, IMARPE
Elaboración: Oceana

ESTACIONALIDAD

La estacionalidad calificada como alta en la pesquería artesanal es la de los meses de verano, cuando además la demanda local es bastante más elevada que la de otros meses.

En la tabla 7 se muestra el porcentaje de los volúmenes de pesca de las especies consideradas costeras en los cuatro primeros meses (enero a abril) respecto al total anual.

Tabla 7. Porcentaje de los cuatro primeros meses sobre el total anual de especies costeras

AÑO	ANCÓN	CHANCAY
2016	33.4%	31.6%
2017	42.2%	36.0%
2018	47.2%	34.4%
2019	41.6%	44.9%
2020	21.5%	33.3%

Fuente: Ministerio de la Producción, IMARPE
Elaboración: Oceana

Como se deja ver, la estación de verano es importante para estas actividades.

Los servicios de turismo operados localmente en Ancón, Ventanilla, Chacra y Mar, las playas impactadas hasta ahora, también han quedado afectados, de modo que será necesaria asimismo una valoración económica de los impactos en ellos.

LOS INGRESOS ESTIMADOS EN LOS MESES DE ENERO

En esta última parte estimaremos los ingresos producidos por todas las especies desembarcadas, sean costeras o no, en los meses de enero de 2016 a 2020. Hacemos este cálculo porque, en dicho mes, por varios días –y tal vez semanas– no ha habido actividad pesquera de ningún tipo. Las tablas 8.a y 8.b ofrecen estos valores.

Tablas 8.a y 8.b. Valor económico total meses de enero (soles y US\$)

INGRESOS TODAS LAS ESPECIES SOLES ENERO		
AÑO	ANCÓN	CHANCAY
2016	1,696,699	659,270
2017	2,309,160	676,052
2018	8,968,394	1,470,426
2019	938,872	653,411
2020	539,444	451,007
PROMEDIO	2,890,514	782,033

INGRESOS TODAS LAS ESPECIES US \$ ENERO		
AÑO	ANCÓN	CHANCAY
2016	493,226	191,648
2017	689,301	201,807
2018	2,785,215	456,654
2019	280,260	195,048
2020	159,128	133,040
PROMEDIO	881,426	235,639

Fuente: Ministerio de la Producción, IMARPE
Elaboración: Oceana

Los montos son variables, como suele ocurrir en la actividad pesquera, pero dan una aproximación del valor económico de los meses de enero para esos años (poco más de 1,1 millones de dólares, en promedio).

ANEXO

ANCÓN: VALOR ECONÓMICO DESEMBARQUE COSTERO (EN SOLES CORRIENTES)

ESPECIES	2016	2017	2018	2019	2020
Bentónico/ intermareal	1,691,308	3,638,910	360,720	1,095,603	1,034,032
Abalon	72,415	63,497			
Almeja		-			
Cangrejo	89,826	61,806	34,593	544,329	198,071
Caracol	158,173	1,219,882	219,074	483,011	230,131
Choro		3,552			385,122
Concha De Abanico	95,912	610,637			262
Lapa		4,485	12,160		-
Mejillon		-			
Otros Crustaceos		-			
Otros Mariscos				40,012	
Otros Moluscos					-
Pepino De Mar	1,865	22,921	3,318		
Pulpo	1,270,178	1,612,955	91,575	28,249	220,446
Yuyo	2,940	39,175			
Demersal costero	1,830,998	3,403,634	2,397,874	3,595,506	1,923,787
Bagre		-			
Bobo - Mis Mis	26,963	16,287	2,695	42,589	
Borracho		2,381			
Cabinza	102,502	136,694	125,622	151,715	120,601
Cabrilla	104,560	142,151	126,716	82,498	88,330
Castañuela		5,908	2,577	13,999	
Chamaca		3,251	2,352		
Cherlo		2,725			
Chiri	6,572	4,525		18,940	1,850
Chita	40,653	56,399	23,258	347,078	49,405
Coco		2,218			
Corvina	120,958	50,919	46,723	128,659	118,059
Falso Volador		-	-		
Fortuno		3,260			
Guitarra	4,005	6,131	5,863	64,840	
Lenguado	159,661	116,727	57,842	285,259	82,915
Lisa	503,853	1,888,220	1,413,521	1,163,483	903,369
Lorna	208,128	461,880	180,856	211,464	145,068

ESPECIES	2016	2017	2018	2019	2020
Mojarrilla	3,412	470	1,263		
Pampanito				2,976	
Pardo	-				
Peje Blanco					-
Peje Gallo				112	
Pejerrey	341,067	304,406	268,047	751,269	197,424
Pez Espejo	6,560				
Pintadilla	152,611	124,388	109,650	169,556	145,620
Raya	15,668	49,992	14,075	69,280	71,144
Tollo			-		-
Trambollo	33,826	24,703	16,812	91,790	
Pelágica costera	98,166	557,780	192,460	530,027	187,311
Aguja	49,416		21,607	50,442	12,639
Agujilla		175,686	16,387	22,955	
Anchoveta		5,240	2,062		4
Cachema, Ayanque		14,250			
Cojinova		53,426	25,166	85,181	51,396
Machete	48,750	302,490	127,238	371,450	123,254
Pampanito Pintado		2,430			
Pampanito, Cometrapo		1,512			
Sardina					18
Sierra		2,745			
Total general	3,620,472	7,600,323	2,951,054	5,221,136	3,145,129

CHANCAY: VALOR ECONÓMICO DESEMBARQUE COSTERO (EN SOLES CORRIENTES)

ESPECIES	2016	2017	2018	2019	2020
Bentónico/ intermareal	237,967	206,463	203,303	323,014	657,027
Cangrejo	237,756	206,203	203,303	323,014	657,027
Otros Mariscos				-	-
Pulpo	211	260			
Demersal costero	2,112,196	3,725,685	2,264,118	3,329,239	3,126,015
Angelote		1,884		1,798	733
Ayanque	36,390			10,971	813
Bagre	-	-			
Bobo - Mis Mis	185,525	220,469	101,281	186,279	
Borracho	1,453	1,038			
Cabinza	55,083	25,977	13,942	23,327	19,871
Cabrilla	7,362	12,585		3,591	942
Chiri	11,034	17,916	3,720	38,832	57,276
Chita	51,076	131,855	72,898	446,212	89,613
Coco	22,785	23,268		2,289	
Corvina	160,548	404,847	142,184	416,083	117,032
Fortuno		-		-	
Guitarra	798	7,797	7,352	29,746	
Lenguado	53,815	83,087	47,612	251,852	64,837
Lisa	220,991	1,382,203	674,694	626,342	1,562,499
Lorna	410,934	715,507	432,453	396,735	695,086
Mojarrilla	5,544	12,025	35,500		
Pampanito				12,943	
Peje Gallo		-		-	
Pejerrey	742,984	327,860	539,440	635,886	233,027
Pez Espejo	8,354			301	
Pintadilla	26,762	39,201	30,597	60,272	54,091
Raya	106,881	259,344	154,146	173,322	227,970
Robalo		-		-	
Tollo		57,030	8,299	8,187	2,226
Trambollo	3,877	1,792		4,273	
Pelágica costera	229,875	703,206	457,918	221,269	618,116
Aguja	41,014		8,675	5,350	
Agujilla		5,942			
Anchoveta	21,092	30,949	26,824		6
Cachema, Ayanque		148,376	13,972		
Cojinova		9,921		11,337	9,809

ESPECIES	2016	2017	2018	2019	2020
Machete	167,768	493,323	408,447	204,583	608,301
Pampanito Pintado		4,708			
Pampanito, Cometrapo		6,213			
Sierra		3,775			
Total general	2,580,038	4,635,353	2,925,339	3,873,523	4,401,159

DESEMBARQUE ESPECIES COSTERAS (TM)

ANCÓN	2016	2017	2018	2019	2020
Bentónico/intermareal	267	607	55	221	348
Abalon	4	3			
Almeja		1			
Cangrejo	28	13	4	79	19
Caracol	85	325	45	115	51
Choro		1			64
Concha De Abanico	17	116			0
Lapa					56
Mejillon		1	1		
Otros Crustaceos		2			
Otros Mariscos		0			
Otros Moluscos				25	145
Pepino De Mar	1	10	1		
Pulpo	131	128	4	2	13
Yuyo	1	8			
Demersal costero	359	641	393	615	338
Bagre		0			
Bobo - Mis Mis	4	2	0	4	
Borracho		0			
Cabinza	27	26	22	31	21
Cabrilla	7	11	6	6	4
Castañuela		1	1	3	
Chamaca		0	0		
Cherlo		0			
Chiri	1	2		4	0
Chita	2	2	1	18	2
Coco		0			
Corvina	10	5	4	24	11
Falso Volador		5	11		
Fortuno		0			
Guitarra	1	2	2	13	
Lenguado	6	5	2	18	3
Lisa	94	367	236	254	196
Lorna	79	104	34	40	28
Mojarrilla	1	0	0		
Pampanito				1	
Pardo	1				
Peje Blanco					0
Peje Gallo				0	
Pejerrey	107	75	49	162	36

ANCÓN	2016	2017	2018	2019	2020
Pez Espejo	2				
Pintadilla	10	11	7	14	8
Raya	5	19	4	19	28
Tollo			12		0
Trambollo	2	2	1	6	
Pelágica costera	48	161	73	110	119
Aguja	6		3	8	2
Agujilla		47	3	5	
Anchoveta		1	1		0
Cachema, Ayanque		2			
Cojinova		3	1	6	2
Machete	41	107	64	91	116
Pampanito Pintado		1			
Pampanito, Cometrapo		0			
Sardina					0
Sierra		0			
Total general	674	1410	521	946	805

CHANCAY	2016	2017	2018	2019	2020
Bentónico/intermareal	68	65	50	103	69
Cangrejo	68	65	50	98	62
Otros Mariscos				5	7
Pulpo	0	0			
Demersal costero	538	968	546	641	657
Angelote		0		0	0
Ayanque	5			1	0
Bagre	0	1			
Bobo - Mis Mis	28	39	15	29	
Borracho	0	0			
Cabinza	13	8	4	5	3
Cabrilla	0	1		0	0
Chiri	3	4	1	9	13
Chita	2	6	3	17	4
Coco	5	4		0	0
Corvina	14	33	12	38	11
Fortuno		0		0	
Guitarra	0	3	2	11	
Lenguado	2	3	2	8	3
Lisa	46	302	140	166	336
Lorna	195	376	168	125	152
Mojarrilla	2	5	12		

CHANCA Y	2016	2017	2018	2019	2020
Pampanito				2	
Peje Gallo		0		0	
Pejerrey	176	58	121	137	44
Pez Espejo	2			0	
Pintadilla	2	3	2	4	3
Raya	44	113	63	86	88
Robalo		3		0	
Tollo		7	1	1	0
Trambollo	0	0		0	
Pelágica costera	151	327	213	185	511
Aguja	6		1	1	
Agujilla		3			
Anchoveta	8	10	9		0
Cachema, Ayanque		22	2		
Cojinova		0		1	0
Machete	137	289	201	183	510
Pampanito Pintado		1			
Pampanito, Cometrapo		1			
Sierra		1			
Total general	757	1361	809	929	1236

PRECIOS POR TM DESEMBARQUES COSTEROS (SOLES CORRIENTES)

ANCÓN	2016	2017	2018	2019	2020
Bentónico/intermareal	5,931	6,986	11,538	7,114	9,459
Abalon	17,250	18,583			
Almeja		-			
Cangrejo	3,461	4,926	8,224	6,543	9,471
Caracol	1,781	3,271	4,918	4,206	4,210
Choro		6,000			6,000
Concha De Abanico	5,615	5,375			5,500
Lapa					
Mejillon		7,592	11,450		
Otros Crustaceos		-			
Otros Mariscos		-			
Otros Moluscos				2,186	
Pepino De Mar	2,054	2,006	2,200		
Pulpo	9,768	14,017	26,286	14,942	17,018
Yuyo	5,000	5,000			
Demersal costero	9,081	9,321	11,176	7,987	13,280
Bagre		-			
Bobo - Mis Mis	7,743	8,590	9,473	7,886	
Borracho		5,458			
Cabinza	3,888	5,413	5,654	4,963	5,669
Cabrilla	15,336	12,809	19,023	12,144	24,004
Castañuela		4,386	4,712	4,456	
Chamaca		9,000	7,000		
Cherlo		25,000			
Chiri	4,366	3,043		4,742	4,495
Chita	22,584	24,136	23,287	12,976	24,530
Coco		6,313			
Corvina	11,147	9,657	9,858	6,968	11,122
Falso Volador		-	-		
Fortuno		13,200			
Guitarra	4,261	3,252	4,591	5,664	
Lenguado	26,332	23,671	26,546	17,960	26,798
Lisa	5,491	6,288	5,929	4,674	5,097
Lorna	2,740	4,486	5,234	5,073	5,510
Mojarrilla	3,571	3,440	4,650		
Pampanito				4,310	
Pardo	-				
Peje Blanco					
Peje Gallo				4,372	
Pejerrey	4,005	4,626	5,934	4,828	5,973

ANCÓN	2016	2017	2018	2019	2020
Pez Espejo	4,000				
Pintadilla	15,497	11,220	17,228	10,665	18,535
Raya	2,925	2,818	3,250	3,939	2,489
Tollo			-		
Trambollo	14,768	12,475	19,056	12,291	
Pelágica costera	2,090	7,538	9,544	8,308	8,938
Aguja	8,000		7,208	6,649	7,594
Agujilla		3,715	5,320	4,391	
Anchoveta		3,764	1,935		1,938
Cachema, Ayanque		8,133			
Cojinova		19,482	24,896	16,500	28,256
Machete	1,597	3,041	2,815	3,417	1,699
Pampanito Pintado		4,125			
Pampanito, Cometrapo		7,059			
Sardina					4,500
Sierra		8,667			
Total general	7,914	8,147	11,000	7,875	11,661

CHANCAY	2016	2017	2018	2019	2020
Bentónico/intermareal	4708	3652	3847	2808	9773
Cangrejo	3524	3350	3847	3509	9773
Otros Mariscos				0	
Pulpo	9444	10000			
Demersal costero	8831	8138	9238	9834	12033
Angelote		4000		4125	3864
Ayanque	7644			7554	7601
Bagre	0	0			
Bobo - Mis Mis	6401	5623	7166	6609	
Borracho	5743	5510			
Cabinza	4517	3311	4103	4296	5669
Cabrilla	17024	15090		18802	25220
Chiri	4306	4306	4306	4306	4499
Chita	22804	21573	24371	26206	24530
Coco	5604	5784		6857	
Corvina	11821	12407	11407	11304	11122
Fortuno		0		0	
Guitarra	3451	3090	3578	3184	
Lenguado	30794	27952	27689	32572	26798
Lisa	5178	4776	4836	4021	4909
Lorna	2167	1979	2678	3341	4554
Mojarrilla	3128	2674	2841		

CHANCA Y	2016	2017	2018	2019	2020
Pampanito				6000	
Peje Gallo		0		0	
Pejerrey	4959	6050	5346	4718	5779
Pez Espejo	4891			11000	
Pintadilla	12774	13700	14301	13983	18535
Raya	2436	2543	2588	2378	2526
Robalo		0		0	
Tollo		7875	7750	7643	7750
Trambollo	15233	15389		15300	
Pelágica costera	1867	7307	4584	10095	6360
Aguja	6500		7472	7278	
Agujilla		2000			
Anchoveta	2236	2897	3004		2141
Cachema, Ayanque		6646	7739		
Cojinova		21000		21888	28220
Machete	1356	2125	2048	1206	1457
Pampanito Pintado		3750			
Pampanito, Cometrapo		11333			
Sierra		6500			
Total general	7854	7627	7965	9426	10842

Av. Del Ejército 250 - Of. 302, Miraflores, Lima 15074, Perú

☎ +51 01 500-8190 ✉ peru@oceana.org

 [oceana_peru](https://www.instagram.com/oceana_peru)